

БАҲОУДДИН НАҚШБАНДИ ИЛМГА ОИД ҚАРАШЛАРИНИНГ ЯНГИ ҚИРРАЛАРИ

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

Бухоро муҳандислик-технология институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси
профессори, фалсафа фанлари доктори

premium.progress@mail.ru

Аннотация: Мақолада Нақшбандия таълимотининг асосчиси Баҳоуддин Нақшбанднинг инсон камолотида илмнинг ўрни ва роли ҳақидаги ғояларининг янги қирраси бўлган ишорат ва вақт илми ҳақидаги қарашлари “Рубоиёти Хожа Нақшбанд” асарларида келтирилган рубоий асосида фалсафий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Баҳоуддин Нақшбанд, Нақшбандия, таълимот, тариқат, рубоий, илм, ишорат илми, вақт илми.

НОВЫЕ ГРАНИ ВЗГЛЯДОВ БАХАУДДИНА НАҚШБАНДА НА ЗНАНИИ

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

Профессор кафедры «Общественных наук» Бухарского инженерно-технологического института, доктор философских наук

Аннотация: В статье философски анализируются взгляды основателя учения Нақшбандия Бахауддина Нақшбанда о месте и роли знания в развитии человека, о новых грани знание - о знании знак и времени, которая представлена на основе рубаия в произведениях «Рубайоти Ходжа Нақшбанд».

Ключевые слова: Бахауддин Нақшбанд, Нақшбандия, учение, тарикат, рубаи, наука, наука знаков, наука времени.

NEW FACETS OF BAHAUDDIN NAQSHBAND'S VIEWS ON KNOWLEDGE

Navruzova Gulchehra Nigmatovna

Doctor of sciences philosophy, professor.

Bukhara engineering technological institute. (Uzbekistan)

Abstract: The article philosophically analyzes the views of the founder of the teachings of Naqshbandiy Bahauddin Naqshband on the place and role of knowledge in human development, on new facets of knowledge - on the knowledge of sign and

time, which is presented on the basis of the rubaiyat in the works of “Rubayoti Khoja Naqshband”.

Key words: Bahauddin Naqshband, Naqshbandiya, teaching, tariqat, rubai, science, science of signs, science of time.

КИРИШ.

Илму маърифат инсониятни жаҳолатдан кутқарадиган жуда кучли қуролдир. Янги Ўзбекистонда маърифатли жамият қуриш учун олиб бораётган фаолиятимизда маънавий меросимизни ўрганишнинг аҳамияти каттадир. Маънавият дарғаларидан бири Баҳоуддин Нақшбанд бўлиб, у асослаган Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ёшларни ирфоний камолотга етишишида ёрдам беради[6-7;9-13].

Баҳоуддин Нақшбанднинг илмга оид қарашларини “Ислом тафаккури” журналидаги мақоламизда таҳлил этдик[14]. Мақолада Баҳоуддиннинг илм соҳасидаги даражасини Намаки машойих деган таъриф асосида изоҳладик. Бу улуғ инсоннинг ладун илми, яқин илми, фаросат илми ҳақидаги қарашларини “Мақомот”[2] ва “Рашаҳот”[15] асарлари асосида очиқ бердик. “Рубоиёти Хожа Нақшбанд” номли янги манбадаги Баҳоуддин Нақшбанд рубоийлари таҳлили[1;5] асосида унинг илмга оид қарашларининг янги қирралари: ишорат илми ва вақт илми ҳақидаги ғоялари оид янги фикрлар туғилди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

“Рубоиёти Хожа Нақшбанд” асаридаги 123-рақамли рубоийда Баҳоуддин Нақшбанднинг ишорат илмига оид ғояларини гувоҳи бўламиз.

در وقت سپیده دمى خروس سحرى
دانى که چرا همى کند نوحه گکند
در آینه صبح نمودند اورا
از عمر شبى گذشت و تو بى خبرى

Дар вақти сапида дами хурӯс сахари,
Дони, ки чаро ҳамекуннад навҳагари.
Дар оинаи субҳ намуданд ўро,
Аз умр шабе гузашту ту беҳабари.[1,168;5,75]

Мазмуни:

Хўроз сахардаги кун ёришаётган вақтда,
Биласанми нечун навҳалар қилади.
Тонг кўзгусида унга кўрсатдиларким,
Умрингдан тун ўтди сен беҳабарсан.

Бу рубойни таҳлили кўрсатадики, инсон атрофидаги бутун борлиқни ҳар бир ишоратининг мазмун-моҳиятини англаши лозим. Борлиқнинг асосий кўриниши бўлган табиат инсонга ишора қилиб, ўз моҳиятини очади. Табиат борлиғининг бир кўриниши бўлган хўроз ҳар тонг навҳалар қилиб, ҳаммани уйғотади. Бу навҳаларни сири не деб, Баҳоуддин Нақшбанд тафаккур қилиб айтябтиларки, хўроз тонг кўзгусида умридан бир тун ўтганидан хабардор бўлади. Хўроз навҳалар билан инсониятни бу ҳақиқатдан огоҳ этади.

Дарҳақиқат, инсонга умр ўлчаб берилади. Ҳар бир тун ва кунимиз умримизни бир саҳифасини камайганидан далолат беради. Огоҳ, ҳушёр, воқиф бўлган инсон умр хазинасининг қимматбаҳо сармояларидан бир дурдона камайганини билади. У умрининг ҳар саҳифасини эзгулик ва яхши амаллар билан безашга шошилади. Хўрознинг тонгги навҳалари ишорат илми бўлиб, бизларни умримиз ҳақиқатидан хабардор этади. Шунингдек бу ишорат илми вақт илмининг бир қисмидир. Умр бизларга берилган имконият ва бу кунимиз охирагимиз учун захира тўплаш имконияти бўлгани учун у қайтиб келмайдиган қимматбаҳо вақтдир.

ای آن که به ملک خویش پاینده تویی
 و از ظلمت شب صبح نماینده تویی
 کار من بیچاره قوی بسته شده
 بکشای خدایا که کشاینده تویی

Эй он, ки ба мулки хеш поянда Туи,
 В-аз зулмати шаб субҳ намоянда Туи.
 Кори мани бечора қавий баста шуда,
 Бикушой Худоё, ки кушоянда Туи.[1,75;5,30]

Мазмуни:

Эй ўз мулкини асровчи сенсан,
 Тун зулматидан тонгни кўрсатувчи сенсан.
 Мен бечорани ишлари олди боғлангандир,
 Очгин Худойим, очувчи ҳам сенсан.

Баҳоуддин Нақшбанднинг 34-рақамли рубойларида ҳам бутун Мулк, яъни борлиқнинг барча кўринишлари: моддий ва маънавий, жисмоний ва руҳоний оламнинг Малики, Хожаси Оллоҳ эканлиги ва у тун зулматидан кунни чиқариши айтилмоқда. Тонгда уйғонган инсон тун қоронғусидан аста-секинлик билан зулмат пардалари кўтарилиб, равшанлик, ёруғлик вужудга келаётганига гувоҳ бўлади. Бутун борлиқни ҳаракатга келтираётган зот учун

курраи заминдаги бир инсон мушкулини енгиллаштириш ҳеч оғирлиги йўқлиги маълум бўлади.

Баҳоуддин Нақшбанд “Аврод” рисолаларида Қуроъни каримнинг “Оли Имрон” сурасининг 26-27 оятларини келтирганларки[8,50], унда ҳам Оллоҳ барча нарсага қодир эканлиги кечани кундузга киритиши ва кундузни кечага киритиши таъкидланган[8,77].

Ҳужвирий “Кашф ул маҳжуб” асарида вақт илми ҳақида ёзган[3,107-108], Ҳужвирий илмларни қуйидаги хиллари борлигини ёзган: 1.Вақт илми. 2.Асосий ва иккинчи даражали илм. 3.Ҳақиқат илми. 4.Қонун илми. Ҳужвирийнинг илмлар таснифидан маълум бўладики, тасаввуф аҳли илмлар ичида “вақт илми”ни муҳим санаганлар, вақтни илм сифатида кўриб уни ўрганганлар, тадқиқ этганлар ва уни ҳаёт учун муҳим деб билганлар. Ҳужвирий: “Вақт илми (илми вақт)ни - вақтга таъсир этувчи барча ички ва ташқи шарт-шароитларни билиш” деб таъриф беради ва бу илмни эгаллаш ҳар бир кишининг бурчидир, деб уқтиради. Ҳужвирий “Кашф ул-маҳжуб” асарининг 24-бобида асосий тасаввуфий тушунчаларни изоҳлашни “ҳол” ва “вақт”ни талқинидан бошлаган. Вақт – сўфиёна истилоҳ бўлиб, шайхлар уни жуда кўп муҳокама қиладилар. “Вақт ўтмиш ва келажакдан қатъи назар инсон ҳозир амалга оширадиган иши” дейди Ҳужвирий. Сўфий ўтмишни эслаш, кўмсаш, келажакни орзу қилиш билан эмас, вақт ичида – андар вақт бўлиши ва ҳушёр, огоҳ бўлиши керак. Сўфийлар учун “ўтмиш” ва “келажак” билан банд бўлиш камолотларига ҳижоб, яъни тўсиқ деб таъриф қиладилар.

Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд асослаган бу тариқат аҳли ўртасида шундай фикр ҳукмрон бўлган: “Мусибатлар жуда кўпдир. Фақат энг буюк мусибат эса вақтнинг фойдасиз, бекорга кетишидир”[4,102]. Нақшбандия тариқати аҳли орасида бутун тасаввуф аҳлига хос бўлганидек, вақт жуда қадрланган. Вақтнинг нақадар қимматли ва азиз эканлигини билиш лозимлигини солиқларга уқтирганлар. Уни бекорга зое этиб сарфлашдан уларни сақлаганлар. Зеро, вақт-нақддир. Уни бошқа қайтариб бўлмайди. Шунинг учун солиқлар йўлнинг қайси мартабасида бўлсалар ҳам вақтни муҳофаза ва муҳосаба этиб, уни зое этмасликка ҳаракат қилганлар.

Хулоса

Баҳоуддин Нақшбанд рубоийларининг фалсафий таҳлилидан қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Баҳоуддин Нақшбанд борлиқдаги ҳар бир воқеа-ҳодисага тафаккур назари билан қараш ва ундаги белгилар асосида хулосага келишни илми ишора деб тушунганлар.

2. Баҳоуддин Нақшбанд табиат борлиғидаги илми ишора асосида вақтга эътибор беришни ва уни кадрлаш лозимлиги ҳақидаги қарашларини вақт илми деб айтиш мумкин.

3. Баҳоуддин Нақшбанднинг “Буқуфи замоний” тамойили билан ишора илми ва вақт илми ҳақидаги қарашлари умумийликка эга бўлсада, унинг янги қирраларини ташкил этади.

4. Баҳоуддин Нақшбанднинг илмга оид қарашларидаги ладуний илм, яқин илми, фаросат илмидан ташқари ишорат илми ва вақт илми ҳақидаги ғоялари қиматлидир.

Умумий хулоса қилиб айтганимизда, ёшларимизни кенг дунёқарашга эга бўлиш руҳида тарбиялаш учун уларга ишора ва вақт илми ҳақида таълим бериш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. رباعيات خواجه نقشبند مرتب و شارح محمد قصورى اردوبازار لاهور الدينية پبليکیشنز ۱۹۹۸ صحيفه ۱۸۴

2. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд / Форсийдан таржимон, сўз боши, изоҳ ва луғат муаллифи Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – 335 б.

3. Али ибн Усман аль-Джулаби аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец (Кашф аль-махжуб ли арбаб аль кулуб). /Перевод с английского А.Орлова, Изд. Перв. – Москва: Единство, 2004. 504 б.

4. Аҳмад Заҳид Кутку. Тасаввуфи Ахлақ. Истанбул: Сена, 1985. 102-бет.

5. Баҳоуддин Нақшбанд. Рубоийлар. Бухоро: “Дурдона” нашриёти, 2023. 84 б.

6. Баҳоуддин Нақшбанд. (Манбалар таҳлили). Тўплаб нашрга тайёрловчи, мақола, изоҳ ва шарҳлар муаллифи. Г. Н. Наврўзова. Т.: “Sano standart” нашриёти, 2019. 256 б.

7. Баҳоуддин Нақшбанд. Ҳикматли сўзлар. Bahouddin Nakshband. Words of wisdom. Ҳикматли сўзларни тўпловчи ва мақолалар муаллифи. Г. Н. Наврўзова, Ҳикматли сўзларни инглиз тилига таржима этувчи З. Расулов. “Sadridin Salim Buxoriy”. “Durdona” nashriyoti. 2020. 52 б.

8. Баҳоуддин Нақшбанд “Аврод”. (тўлдирилган қайта нашр).Мақола, изоҳ ва шарҳлар муаллифи ва таржимон фалсафа фанлари доктори, профессори Г.Н Наврўзова. Тошкент: “Sano-standart” нашриёти,2019. 112 бет.

9. Наврўзова Г. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. – Тошкент: Фан, 2005. – 233 б.

10. Наврўзова Г. Н Нақшбандия – камолот йўли. – Тошкент: Фан, 2007. 189 б.

11. Наврўзова Г. Баҳоуддин Нақшбанд. (Рисола). Т.: “ABU MATBUOT-KONSALT” нашриёти, 2011. 24 б.
12. Наврўзова Г.Н. Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. – Т.: Фан, 2021. 244 б.
13. Navruzova G.N. Bahauddin Naqshband – the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islom tafakkuri (Maxsus son), 2020. 5-8-б.
14. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд илм хусусида// ISLOM TAFAKKURI. 2023-йил 2-сон. 3-10 б.
15. Фахриддин Али Сафий. Рашаҳот. (Оби ҳаёт томчилар.)/Табдил ва сўнгсўз муаллифи М.Ҳасаний/ - Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2003. 536 б.